

XALQ OG'ZAKI IJODIDAN FOYDALANISHNING TARBIYA DARSLARI UCHUN AFZALLIKLARI

Elmurodova Lobar

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13959191>

“Bolalarimizni bog'cha yoshidan, boshlang'ich sinflardan kichik-kichik kitoblarga o'rgatish, shu orqali ularni kitobsevar qilib tarbiyalash zarur. Shundagina jamiyatimizda kitobxonlik muhiti shakllanadi, boshqalar ham kitob o'qishga qaytadi”.

Taniqli ma'rifatparvar Abdulla Avloniy: “Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir”, -degan fikrlari o'z davrida ham, hozirgi kunda ham o'z saviyasini, maqsadini yo'qotgan emas. Sharq xalqlari uchun farzandlarini to'g'ri tarbiyalash, ularni kelajakda komil inson qilib har doim eng oliy vazifa bo'lib kelgan. Shu sababdan qadim zamonlardan buyon ajdodlarimiz to'g'ri tarbiya vositasi sifatida og'zaki ijod namunalarini o'ylab topishgan. Maqol, topishmoq, ertak, lof, doston, alla, tez aytish, lapar, qo'shiq... bularning barchasini o'ylab topishdan asosiy maqsad-bolalarining tarbiyasini to'g'ri tashkil etish, ular bilan birga muloqotda bo'lib, birgalikda o'ynash orqali ezgu his-tuyg'ularni singdirish.

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib, o'sib borayotgan avlodning tarbiya tizimida xalq og'zaki tizimida xalq og'zaki ijodi va pedagogikasi tajribalari yosh avlodni xarakteri va ongini boshqaruvchi vosita, asosiy kuch deb hisoblash mumkin. Tarbiya xalqning milliy va ma'naviy qadriyatlariga suyanish, ular orqali o'quvchilarda milliy qadriyatlarni shakllantirish – o'ta dolzarb masalalardan biridir. Chunki, bugungi kunda mafkuraviy poligonlarda yoshlar ongi va qalbi uchun kurash keskinlashgan bir paytda o'quvchilarni iloji boricha, oila muhitida va maktabgacha ta'lim muassasasidan oq vatanparvar, xalqparvar, fidoiy, Vatani, xalqi uchun jonini ayamaydigan matonatli qilib tarbiyalash zarur. (“Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda xalq og'zaki ijodi” Kasimova Odina-Innovation research and science.)

Shunga ko'ra fikrlaydigan bo'lsak, tarbiya ilk bor oilada shakllanadi. Ota va ona ham ilk bor farzandini tarbiya qilayotganda xalq og'zaki ijodi namunalaridan foydalanishi tabiiy hol. Ona farzandiga alla aytishi orqali, uning kelajakda komil inson bo'lishini orzu qilib o'z allasiga jamuljam qiladi. Farzandi biroz ulg'aygach ertaklardan namunalar tinglashni boshlaydi, ota bo'lsa xalq o'yinlarini o'rgatish orqali farzandini chaqqon, ziyrak qilib tarbiyalaydi, farzandiga hunar o'rgatishni boshlaydi.

Folklorshunos olim S.To'rayev aytishicha:"Xalq og'zaki ijodida hayotning, tafakkurning, odob-axloq, ta'lim-tarbiyaning hamma jabhasini, barcha muammolarini qamrab olishi bilan xarakterlanadi".

Yoshlarga to'g'ri va samarali tarbiya berish haqida gapirar ekanmiz,eng avvalo Prezidentimizning:" Meni doimo o'ylantiradigan,tashvishga soladigan yana bir dolzarb masala bu -yoshlarimizning odob-axloqi,yurish-turishi, madaniy saviyasi,bir so'z bilan aytganda,tarbiyasi bilan bog'liq. Biz bu yo'nalishda katta ishlarni amalga oshiryapmiz. Ammo ularning samaradorligini kuchaytirish uchun bir qator masalalarga jiddiy e'tibor berishimiz lozim. Xususan,yoshlar o'rtasida kitobxonlikni,mutolaa madaniyatini rivojlantirish doimiy e'tiborimiz markazida bo'lishi zarur".

Xalq og'zaki ijodining tarbiyaviy ahamiyati haqida gapiradigan bo'lsak,hamma janrlarida ezgu insonparvarlik g'oyalari yetakchi o'rin egallaydi, har bir turi farzand kamolotini mukammallashtirish uchun yordam beradi. Misol uchun, maqollarni olaylik. Maqollar bolalarning dunyoqarashini o'stiradi, bilim boyligini kengaytiradi va shu bilan birga qisqa-qisqa jumlar orqali butun boshli bir g'oyani ifodalaydi. Topishmoqlar ham shunday. Ular bolalarning fikrini teranlashtirib hozirjavoblikka undaydi. Afsona va rivoyatlar esa har doim o'quvchi uchun qiziqarli manbadir,chunki ularda fantastik obrazlar orqali qahramonlar shakllantiriladi,shu sababli qiziquvchanligi ortadi. Tez aytishlardan ko'proq foydalangan bolalarning talaffuzi chiroyli,nutqi ravon bo'lishi shubhasiz. Xalq qo'shiqlari xalqning quvonch-u shodligini, orzu-armonlarini, g'am-tashvishlarini aks ettiradi. Xalq ertaklari bolaning fantaziyasini oshiradi, bola ertak qahramonlari bilan birgalikda ko'plab sarguzashtlarni amalga oshiradi. Bu janrlar hammasi bir bo'lib bolani tarbiyalaydi.

Sharq olamida farzand tarbiyasida odob-axloq masalalariga juda katta ahamiyat beriladi.Bu sohada bir qancha adabiyotlar yaratilgan.Ular orasida Kaykovusning "Qobusnoma", Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilik", Nosir Hisravning "Saodatnoma", Alisher Navoiyning "Maxbub ul-qulub", Abdurahmon Jomiyning "Bahoriston", Sa'diy Sheroziyning "Guliston" va "Bo'ston", Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" kabi asarlari necha asrlardan buyon o'rganilib, yosh avlodni to'g'ri tarbiya qilishdagi muhim qo'lanmalar sifatida o'rganilyapti.

"Sharq-tarbiya o'chog'i", -deyiladi manbaalarda. Shundan ko'rinib turibdiki, sharq xalqlarida tarbiya har doim oliy o'rinda turgan. Suhbatlashish odobi,salomlashish odobi, kiyinish, ovqatlanish odobi, mehnatsevarlik bag'rikenglik, mardlik,vijdonlilik, ochiqko'ngillilik, samimiy bo'lishlik,

rostgo'ylik, halollik kabi odobiy axloqlarni xalqimiz o'z farzandlariga tug'ilganidan boshlab o'rgatib kelishgan.

Odob-(“adab”so'zining ko'plokdagi shakli)-madaniyatning oliy ko'rinishi bo'lib, kishilarning yurish-turishi, muomala maadaniyatida namoyon bo'ladigan xulq-atvor.

Tarbiya-shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon bo'lib,insonni jamiyatda shaxs bo'lib yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida ko'riladiga chora-tadbirlar majmuidir. Tarbiya insonning insonligini ta'minlaydiga eng noyob va qadimiy qadriyatdir.Tarbiyasiz alohida odam ham,alohida kishilik jamiyati ham paydo bo'la olmaydi.Chunki,odam va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar tarbiya tufayligina bir avloddan boshqasiga o'tadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan “Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida “Tarbiya” fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori qabul qilindi. Unga ko'ra umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarining yoshi va psixofiziologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ularning ongiga umuminsoniy qadriyatlar va yuksak ma'naviyatni yanada chuqur singdirish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi ma'naviy-tarbiyaviy ishlarni yangicha asosda tashkil etish maqsadida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida “Odobnoma”, “Vatan tuyg'usi”, “Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari”ni hamda “Dunyo dinlari tarixi” fanlarini birlashtirgan holda yagona “Tarbiya” fani 1-9-sinflarda 2020/2021 o'quv yilidan,10-11-sinflarda esa 2021/2022 o'quv yilidan boshlab joriy etilgan..Tarbiya ma'lum bir muddat ichida o'rganib va o'rgatib bo'ladigan jarayon emas.Shuning uchun bu jarayon bolalarning maktabda ketishi bilanoq boshlanadi va uni tamomlagunicha va undan keyin ham davom etadi.Shuningdek,bu o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida tashkil etuvchi hamda aniq maqsadga yo'naltirilgan hamkorlik jarayonidir.Tarbiyaning asosiy vazifasi va maqsadi jamiyat a'zolarining maqsadga yo'naltirilgan rivojlanishi hamda ularning qator ehtiyojini qondirish uchun shart-sharoit yaratish.Shu o'rinda buyuk faylasuf va mutaffakir Umar Hayyomning ushbu fikrlari fikrimizning dalilidir:”Ta'lim faqat so'z va o'rgatish bilan bo'ladi.Tarbiya esa amaliy ish va tajriba bilan amalga oshadi”.

Tarbiyaning maqsadi-har tomonlama mukammal,komil insonni yetishtirish.Tarbiya mazmuni deganda ,qo'yilgan maqsad-vazifalar bilan birgalikda ta'lim oluvchilarning egallashi lozim bo'lgan bilim,malaka

e'tiqod,shaxs sifati va xarakteri,xulq-atvor tizimi tushuniladi.Tarbiyaning umumiy vazifalari:jamiyat a'zolarining maqsadga yo'naltirilgan rivojlanishi hamda ularning qator ehtiyojlarini qondirish uchun shart-sharoit yaratish;jamiya rivoji uchun zarur bo'lgan ijtimoiy madaniyatga xos bo'lgan yetarlicha hajmdagi „inson kapitali“ni tayyorlash;madaniyatlarni uzatib turish orqali ijtimoiy hayotning barqarorligini ta'minlash; ma'lum jins yoshi va ijtimoiy-kasbiy guruhlarning qiziqishlarini hisobga olgan holda ijtimoiy munosabatlar doirasida jamiyat a'zolarining harakatini tartibga solish.

Bugungi kunda,fan-texnika taraqqiyoti innovatsion jamiyatga bo'lgan ehtiyoj yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Ular oldida tezkor qaror qabul qilish, innovatsion tafakkurni shakllantirish, intellektual salohiyatni shakllantirish bilan birga milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq bo'lish hayotiy talablarni qo'yimoqda.Shu bois,O'zbekiston Respublikasida “Tarbiya” fani konsepsiyasi mazkur fanni davlatning ta'lim-tarbiya sohasidagi siyosatini amalga oshirishda mavjud bo'lgan dolzarb muammolarni hal etishga yo'naltirildi.

Konsepsiyada belgilangan vazifalar O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning besh ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi talablari,izliksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi,milliy va jahondagi ilg'or tajribalar mamlakatimizdagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda amalga oshiriladi.Shiddat bilan o'zgarayotgan zamonda o'quvchi-yoshlarni muvaffaqiyatli ijtimoiy hayotga tayyorlashda mas'uliyat,majburiyat kabi fazilatlarni shakllantirish kun tartibidagi asosiy masalaga aylanib bormoqda.

Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan “Tarbiya”darsliklariga e'tibor beradigan bo'lsak,ularning barchasi o'quvchilarning axloqini mukammal qilish,tarbiyali bo'lishi hamda ko'plab ijobiy sifatlarni, jumladan, vatanparvarlik,boshqa millatlilar bilan do'st bo'lish, mardlik,jasurlik,ajdodlar merosini qadrlash, makatabini ulug'lash, kisobsevar bo'lish, yaxshilik qilish kabilarni tarannum etadi.

4-sinf darsligiga e'tibor qarataylik.Ushbu darslikning har bir bobi axloqiy so'zlar bilan ta'riflangan.

I bob.Insoniyatning ma'naviy merosi.

II bob.Axloq-inson ko'rki.

III bob.Oila-baxt qo'rg'oni.

Tarbiyaviy hikmatli so'zlar,bolalarga mos hikoya va rivoyatlar “Tarbiya”darsligining asosidir. “Axloq-inson ko'rki” bobiga nazar tashlaydigan bo'lsak,quyidagi hikmatga bevosita ko'zimiz tushadi:”Jismoniy kamchilik

emas, maqsadning yetishmasligi inson imkoniyatini cheklaydi. Bu hayotda hech kimning imkoniyati cheklanmagan. Aksincha, barchaning o'ziga xos iste'dodi bor. Muvaffaqiyatning asosi- mashq va harakat. Intilganga doim omad kulib boqadi".

Ushbu darslik, nafaqat, ta'lim beradi, balki bilmagan narsalarimizni o'rgatadi, kim bilan qanday munosabatda bo'lishimizni anglab yetishimizga ko'maklashadi, har taraflama rivojlanishimizga poydevor vazifasini o'taydi.

Xalq og'zaki ijodi namunalari asosida o'quvchilarning tarbiyaviy tadbirlarini o'tkazish jarayonida barcha pedagoglar o'z faoliyatlarini O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi", "Pedagogika fani Konsepsiyasi talablari" bilan hamohang ravishda olib borishlari lozim.

Tarbiyaviy tadbirlarni o'tkazishga qo'yiladigan pedagogik talablar quyidagicha:

- Tadbirlarni o'tkazishdan oldin bolalar ruxiyati, qiziqishini o'rganish;
 - O'tkaziladigan tadbirga bolalarda qiziqish uyg'ota bilish;
 - Tarbiyaviy tadbir rejalashtirilganda sinfdagi hamma bolalarning mazkur faoliyatda ishtirok etishini ta'minlash;
 - Tarbiyaviy tadbirda ishtirok etadigan bolalarni rag'batlantirish va boshqalar
- Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun "Maqollar va topishmoqlarda kuylangan fazilatlar", "Mening sevimli qahramonim", "Alpomish-jasurlik timsoli", "Ona- buyuk va muqaddas zot", "Mening ona shahrim", "Vatanparvarlik nima" kabi mavzularda tarbiyaviy kechalar tashkil etish mumkin.

Tarbiya fanini o'qitishda xalq og'zaki ijodida foydalanish, ta'lim jarayonida o'qitish, o'quvchilarni tarbiyalash va kamol toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xalq og'zaki ijodining hammasi tarbiya darsligidan joy olgan bo'lib, ularning barchasi o'quvchilarni barkamol shaxs bo'lib ulg'ayishi uchun poydevor vazifasini o'tab kelmoqda.

Tarbiya eng muhim va nozik masala ekanligini anglagan holda jamiyatimizda bu sohaga ko'plab e'tibor beriladi. Vatanimiz kelajagi yoshlar qo'lida, bunday zamonaviy bilimli, aql-idrokli yoshlarni to'g'ri tarbiyalash yo'lida davlatimiz rahbari ko'plab sa'y-harakatlar olib boryapti.

Xalq og'zaki ijodi orqali farzandlarni tarbiyalash esa samarali va oqilona yo'l ekanligini bilib oldik, chunki xalq og'zaki ijodining bosh g'oyasi ham komil inson shaxsini tarbiyalashdan iboratdir

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining vazifasi ham o'tmishdagi ajdodlarimiz merosini yosh avlodga to'laqonli yetkazish va bu merosni to'g'ri va samarali o'rgatishning usullarini ishlab chiqishdan iboratdir. Hozirgi kunda boshlang'ich

ta'lim tizimida Tarbiya darslarini tashkil etishda xalq og'zaki ijodining eng sara va nodir,tushunarli janrlaridan foydalanish orqali o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berish-pedagogikaning dolzarb masalalaridan bo'lib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev.,„Besh muhim tashabbus”.
- 2.,„Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda xalq og'zaki ijodi”.Odina Kasimova.,„Innovation research and science”.105281/zenedo.7151532.
- 3..Sh.Mirziyoyev.”Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”.- T;”O'zbekiston”:2022-yil,252-bet.
- 4..4-sinf”Tarbiya”darslik.41-bet,Toshkent:”O'zbekiston”NMIU,2020.

